

DEJINY ČÍTANIA

ČÍTANIE AKO SOCIOKULTÚRNY FENOMÉN V PRIENIKU DEJÍN

1. časť
Starovek a antika

Mgr. Jakub Fázik*

K fenoménu čítania môžeme pristupovať v dvoch základných dimenziách – v kognitívnej a nonkognitívnej. Výskumu kognitívnej stránky sa venuje v súčasnosti väčšia pozornosť, no rovnako dôležité je poznať aj druhú rovinu. Tomoriová (2015) do nonkognitívnej dimenzie čítania zaraďuje jeho emocionálne, estetické a sociokultúrne aspekty. Význam sociokultúrneho aspektu zdôrazňuje v kontexte výskumov gramotnosti napríklad W. Johnson (2010, s. 11), podľa ktorého čítanie nie je výhradne neurofyziologický či kognitívny akt, ale tiež „sociokultúrny systém“. Preto jednotlivé texty a schopnosť písať a čítať nemožno podľa neho skúmať samostatne. Čítanie a písanie nazýva *udalostami*, ktoré sa majú analyzovať v širšom kontexte, ovplyvnenom spoločenskými a kultúrnymi hodnotami, ukotvenými v konkrétnych spoločenstvách (Johnson 2009, s. 9).

Sociokultúrne východiská čítania, ale aj silu, ktorú má literatúra, dokáže najlepšie demonštrovať história. Pri mapovaní dejín čítania, o ktoré sa aspoň v stručnom prehľade pokúsime, je nevyhnutné vychádzať v prvom rade z dejín písma a písania, ktoré sú podrobne zmapované. Obidva procesy – čítanie i písanie – sú vzájomne späté, badať medzi nimi zreteľnú analógiu; obidva vychádzajú z rovnakej podstaty, ktorá je meradlom gramotnosti. Preto podrobne mapujeme vývoj písma od piktogramov až po grafický systém fonetickej abecedy a sledujeme, na čo sa písmo využívalo a kto v jednotlivých historických a kultúrnych obdobiach disponoval schopnosťou písať a čítať, ktoré vrstvy boli nositeľmi gramotnosti a aké formy čítania sa postupne praktizovali. Z tohto dôvodu sú pre nás užitočné aj poznatky z dejín knižnej kultúry, školstva, pedagogiky či kníhtlačiarstva, ako aj rôzne postrehy v dielach autorov. V tejto súvislosti musíme spomenúť významné dielo o dejinách čítania od Alberta Manguela (2007). Jeho autor v ňom nepostupuje chronologicky po historických epochách, ale tematicky, keď v jednotlivých kapitolách rozoberá určité témy a motívy spojené s čítaním.

Naším cieľom je vytvoriť komplexný obraz o čítaní v jednotlivých historických epochách a ukázať, resp. porovnať, akým spôsobom kultúrno-spoločenské podmienky ovplyvňovali čítanie. Status čítania si predstavíme chronologicky, preto budeme postupovať od

staroveku až po súčasnosť. Zameriame sa však iba na európske kultúry a kultúry, ktoré vplývali na vývoj čítania a gramotnosti v Európe.

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ: ORALITA VERZUS GRAMOTNOSŤ

„Nie všetky kultúry potrebujú knihy. Mnoho kultúr sa dokáže zaobísť aj bez nich. V neposlednej miere aj preto, že majú bohatú tradíciu ústneho podania. V modernom a postmodernom svete sa však ústna tradícia rozpadá, pričom v mnohých spoločnostiach sa stratila skôr, ako bola písomne zaznamenaná. V podstate ide o príbehy, bez ktorých nemôžeme byť, a je jedno, či sú rozprávané alebo napísané“ (Gaarder 2002, s. 52).

Známy americký filológ W. J. Ong uvádza, že hoci „*Homo sapiens* existuje už 30 000 – 50 000 rokov, najstaršie písmo vzniklo len pred 6 000 rokmi“ (Ong 2006, s. 10).

Obdobie pred vznikom písma sa označuje rôznymi názvami – **primárne orálna kultúra** (Ong 2006), **orálna kultúra** (McLuhan 2011), **predliterárna kultúra** (Gaarder 2002) alebo **obdobie orálnej literatúry** (Harris 2002). Nech už je pomenovanie uvedeného obdobia akékoľvek, jeho nemenným, charakteristickým znakom je *hovorená forma jazyka*. To znamená, že v uvedenom období bolo dominantnou formou komunikácie (všetkých oznamov, nariadení, správ, ale aj ľudovej slovesnosti) ústne podanie.

Odborníci z oblasti semiotiky i z teórie komunikácie sa zhodujú v názore, že každá ľudská komunikácia spočíva v zásade na symboloch usporiadaných do kódov (Eco 2009; Flusser 2002). A hoci hovorený jazyk patrí k najdôležitejším kódov, pre potreby kodifikácie je nepostačujúci (Flusser 2002; Ong 2006). Hovorené slovo je totiž *prchavé*, t. j. hlásky, z ktorých bola vyslovená správa zložená, sa po jej vyrieknutí ihneď „strácajú“. Táto „prchavosť v čase“ sa dala poraziť jedine tak, že slovný prejav sa zaznamenal (fixoval) na nejaký predmet. Takto sa začal dlhý vývoj grafických systémov – od jaskynných malieb cez jednoduché piktogramy, ideogramy a hieroglyfy až po prevratný objav písmen fonetickej abecedy, reprezentujúcich neutrálne zvuky.

Vývojom prešla aj intencia zaznamenávaných myšlienok. Podľa V. Flussera (2002, s. 77) by sme mali nástenné maľby v jaskyni Lascaux vnímať ako tzv. *prospektívne projekcie*, ktoré nemali predstavovať konkrétnu situáciu, ale „*načrtnúť žiadané situácie*“. Svoje ciele a limity

* Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta UK, Bratislava
e-mail: jakub.fazik@gmail.com

však mali zrejme aj ďalšie systémy zaznamenávania informácií.

Dnes dokážeme jednoduchým, ale univerzálnym systémom fonetického písma zaznamenať akúkoľvek myšlienku vyjadrujúcu akýkoľvek úmysel a v ktoromkoľvek jazyku.

So vznikom písma, už v jeho prvopočiatkoch, vznikla aj **gramotnosť**. Pod týmto pojmom máme na mysli ovládanie techník písania a čítania, ktoré majú výrazné dôsledky nielen na individuálnej, ale aj na celospoločenskej úrovni. Inak povedané, možnosť zaznamenať myšlienky v písomnej podobe radikálne zmenila spoločensko-kultúrne pomery i spôsob myslenia všetkých, ktorí touto spôsobilosťou disponovali.

Podľa viacerých odborníkov sa ľudská spoločnosť síce sformovala už prostredníctvom hovorenej reči, no gramotnou sa stala až vďaka vynálezu písma. Veľmi dlhé obdobie sa však písmo týkalo iba určitých skupín (Ong 2006), v literatúre označovaných ako *alfabetizovaná elita* (Flusser 2002). Prírodzene, táto elita mala v rukách moc, pretože znalosť písma bola výsadou a predstavovala silu a autoritu. „*Získanie tak rozsiahlych znalostí a komplexných zručností, akými bolo predabecedné písmo (navyše využívajúc tak nešikovný materiál ako tehly a kamene), zabezpečovalo písárskej kaste monopol kňazskej moci*“ (McLuhan 2011, s. 95).

Postupne, ako sa písmo zjednodušovalo, stávalo sa dostupným pre čoraz väčší počet ľudí. S masovým rozšírením gramotnosti zároveň upadala moc gramotných elit: „*Lahšia abeceda a ľahký, lacný a ľahko prepraviteľný papyrus viedli k tomu, že moc prešla z kňazskej triedy na vojenskú*“ (McLuhan 2011, s. 95). Napokon, po dlhých stáročiach, znalosť písma a schopnosť čítať prestali byť výsadou spojenou s mocou a stali sa nevyhnutnosťou.

ČÍTANIE V STAROVEKU

Úroveň vzdelania v antickom Grécku a Ríme predchádzal dlhý proces vývoja písma, ktorý sa začal v Mezopotámii. Tento vývoj následne pokračoval v starovekom Egypte, kde s veľkou pravdepodobnosťou prevzali tradíciu písomného zaznamenávania z kultúr Mezopotámie. A práve jedno z troch egyptských písiem sa stalo základom systému hláskového písma Feničanov, ktorí ho preniesli na európsky kontinent. Nezanedbateľný vplyv na formovanie čitateľskej kultúry v Európe na prelome letopočtov malo aj kresťanstvo, ktorého počiatky siahajú do starovekého Izraela.

MEZOPOTÁMIA

„*V Mezopotámii bola znalosť písma výsadou i mocou*“ (Georges 1994, s. 39).

Názov Mezopotámia je súborným označením oblasti medzi riekami Eufrat a Tigris (z gr. *Mesopotamiá* – *Medziriečie*), kde v šiestom až prvom tisícročí pred n. l. žili na juhu Sumeri a na severe Akkadi. Zrejme tu sa zrodila

história písma. Najstaršie písomné pamiatky pochádzajú od Sumerov a sú písané systémom viac ako dvetisíc **piktogramov** (protosumerské obrázkové písmo); ich kombináciou vznikali neskôr ideogramy (Cejpek 2002).

Na prelome štvrtého a tretieho tisícročia pred n. l. piktogramy nahradilo **klinové písmo**. Texty sa ryli rákosovým perom do hlinených tabuliek s rozmermi približne 30 × 20 centimetrov, ktoré sa potom sušili na slnku alebo vypaľovali (Cejpek 2002). Tabuľky sa popisovali z oboch strán a spočiatku slúžili na zaznamenávanie obchodných údajov (zoznamy vrec zrna alebo hláv dobytku), keďže Sumeri okrem písma vynášali aj pôžičky a úroky (Georges 1994). Veľkosť tabuľky naznačovala jej hierarchickú dôležitosť (Manguel 2007). Okrem hlinených tabuliek sa používali drevené tabuľky (na obchodné záznamy), ale aj slonovina a koža; písalo sa tiež na sochy, kamene a časti stavieb (Zemánek et al. 2010).

V polovici tretieho tisícročia pred n. l. Sumeri stratili samostatnosť a zmocnili sa ich Akkadi. Napriek tomu sa sumerské klinové písmo uchovalo a stalo sa pre Akkadov, ale i pre ďalšie národy predlohou; spolu zaznamenalo písomníctvo až v pätnástich rôznych jazykoch (Manguel 2007). Tabuľky s klinovým písmom v akkadskom jazyku sa našli aj v Egypte, čo naznačuje, že to bol zrejme diplomatický jazyk starého Orientu.

V druhom tisícročí pred n. l. vznikli na danom území nové útvary – Babylonská a Asýrska ríša, ktoré takisto používali klinové písmo. Neskôr sa územia zmocnili Chetití a Peržania, ktorí – hoci mali vlastné piktogramy – tiež prijali toto písmo (Georges 1994).

Čoskoro sa prišlo na to, že písanie je významná spôsobilosť, a tak bola v mezopotámskej spoločnosti ustanovená pozícia pisára, ktorý musel, pochopiteľne, ovládať aj čítanie. Čítanie a písanie klinového písma nebolo jednoduché, touto zručnosťou disponovali len znalci písma – pisári, ktorí tvorili aristokratickú kastu. Pisármi boli väčšinou muži, ktorí sa už od útleho veku vzdelávali v súkromných školách, v tzv. domoch tabuliek. Popri písaní sa učili aj dejepis, náboženstvo, matematiku a praktické predmety ako výroba doštičiek a práca s rydlom. Písaním sa samozrejme učili aj čítať. Učebnice nájdené v bohatých domoch v meste Ur svedčia o tom, že umenie písať a čítať sa považovalo za „*aristokratickú činnosť*“ (Manguel 2007, s. 233). Pisári si podľa Manguela museli byť vedomí, aká mimoriadna moc im bola ako čitateľom textov udelená, a túto výsadu si strážili. Dokonca niekedy mali v rukách väčšiu moc ako nevzdelaní dvorania či sám vládár. Napriek prosperujúcemu rozvoju ostávalo písmo vlastníctvom elity a posilňovalo jej moc (Georges 1994).

Z verejného hľadiska však bolo pre pisára bezpečnejšie, ak nebol vnímaný ako ten, kto informácie získava, ale ako ten, kto ich len zaznamenáva pre verejnú blaho; skrátka bolo výhodnejšie touto „*politickou mocou*“ sa nechváliť.

Pisári boli potrební nielen na posielanie odkazov a zaznamenávanie kráľovských rozkazov a iných informácií, ale aj „*na pobavenie ľudí predčítaním*“ (Manguel 2007, s. 232), čo podporuje hypotézu praktiky hlasného

čítania v danej kultúre. Manguel (2007, s. 67) uvádza, že písané slová boli od časov prvých sumerských tabuliek zamýšľané tak, aby sa vyslovovali nahlas, pretože znaky niesli „implicitný, konkrétny zvuk, akoby to bola ich duša“. Autor sa odvoláva aj na amerického psychológa Juliana Jaynesa, podľa ktorého mohlo byť čítanie v treťom tisícročí pred n. l. skôr záležitosťou „počutia klinového písma, teda vyvolávaním predstavy reči na základe pohľadu na obrázkové symboly, než zrakovým čítaním slabík v dnešnom zmysle slova“ (Manguel 2007, s. 68).

Systém klinového písma umožnil zaznamenať nielen obchodné, historické a úradné informácie, ale na vysokej úrovni aj literatúru – eposy, knihy múdrosti, humorné príbehy, milostné básne.

Najväčšia zbierka klinopisných tabuliek bola objavená v Ninive v knižnici kráľa Aššurbanipala, posledného významného asýrskeho panovníka, ktorá vznikla v 7. storočí pred n. l. Obsah tejto knižnice tvoria dve veľké skupiny – štátny archív a vlastná knižnica kráľa. Štátny archív obsahoval štátne zmluvy, diplomatickú a správnu korešpondenciu, kráľovské letopisy a výnosy, astrologické texty, súkromné právne listy, účtovné knihy a pod. Vlastná knižnica obsahovala okolo 5 000 tabuliek, na ktorých sú zaznamenané literárne texty rôznych žánrov (eposy, mýty, bájky, príslovia, kultové texty, hymny, modlitby, zaklínadlá, rituály, veštbý), ale aj odborné texty (zákony, lexikálne a gramatické texty, listiny a komentáre, historické texty, texty matematické, astronomické, lekárske, ekonomické...). Mnohé diela boli napísané na viacerých tabuľkách. Napríklad známy epos o Gilgamešovi bol rozložený do dvanástich tabuliek, niektoré diela obsahujú aj vyše sto tabuliek (Assmann 2001).

Mimoriadny prínos fondu Aššurbanipalovej knižnice spočíva nielen v množstve uchovaných tabuliek, ale aj v poskytnutí obrazu o literárnej tvorbe takmer všetkých národov a kultúr vtedajšej Mezopotámie od najstarších dôb, pretože Asýria bol vojenský štát, kultúrne závislý od iných. Fond tvorí najmä babylonská literatúra, ktorá sa dostala do knižnice ako vojenská korisť, a množstvo sumerských literárnych textov, ktoré pisári prekladali zo sumerčiny. Každá tabuľka bola očíslovaná, obsahovala meno pisára a akýsi staroveký exlibris kráľa Aššurbanipala (Assmann 2001).

Podľa niektorých odborníkov Aššurbanipalova knižnica disponovala aj súborným katalógom, no zachovali sa len pomocné katalógy (Ekschmitt 1974). Verejne prístupná zrejme nebola, keďže čitateľská obec vtedy neexistovala. Hoci čítať nevedel ani samotný kráľ, ktorý si nechával texty predčítať pisármi, vybudovanie knižnice bolo „zmyslom jeho života“ (Ekschmitt 1974, s. 20).

STAROVEKÝ EGYPT

„Na rozdiel od Sumerov zostavili Egypťania [...] grafický systém, ktorým možno vyjadriť všetko“ (Georges 1994, s. 27).

Egypt predstavuje jednu z najstarších vyspelých civilizácií. Hoci písárske umenie preniklo do Egypta zvonka,

pravdepodobne z Mezopotámie, na rozdiel od Mezopotámie sa tu písmo nerozvíjalo v rámci hospodárstva, ale v rámci politickej organizácie a reprezentácie. V tomto prípade teda nejde o ekonomickú, ale o politickú komunikáciu, záznam činov, ktoré mali osobitný politický význam (Assmann 2001).

Najstaršie písomné pamiatky pochádzajú zo štvrtého tisícročia pred n. l. Sú to tzv. výjavové texty, kde sled obrázkov vyjadruje jednotlivé scény a výjavy (Cejpek 2002).

Prvým skutočným písmom v Egypte boli **hieroglyfy**, čo v gréčtine znamená *sväte vytesané znaky* (Ekschmitt 1974) a v našom preklade *písmo božích slov*. Hieroglyfické písmo je zložené z piktogramov a fonogramov, kombinuje teda hláskový a slovný princíp. Kým počiatočné zápisy z Mezopotámie boli skôr mnemotechnickou pomôckou, hieroglyfy možno od svojho vzniku považovať za ozajstné písmo, keďže sa ním dali zapísať takmer všetky abstraktné i konkrétne skutočnosti (Georges 1994).

Hieroglyfmi sa písalo vo vertikálnom smere. Riadky sa čítajú sprava doľava, smer čítania je určený postavením hláv zobrazených ľudí alebo vtákov. Hieroglyfy sa vytesávali do kameňa (egyptské monumentálne písmo, ktoré zdobilo monumentálne stavby), ale písali sa aj na papyrus, keďže Egypťania už vtedy používali atrament a pero.

Kreslenie hieroglyfov bolo časovo náročné, preto pisári vynašli koncom tretieho tisícročia pred n. l. nové, jednoduchšie písmo. Nazývalo sa **hieratické písmo** (z gr. *hieratikos* – kňazský), lebo pôvodne ho používali iba kňazi. Ide o kurzívu hieroglyfov, pôvodne nazývanú *hieroglyfické písmo zápisov*, pretože slúžilo na obchodné i bežné potreby.

Okolo roku 650 pred n. l. sa objavilo **démotické písmo** (označované aj ako ľudové písmo), ešte rýchlejšia kurzíva s ligatúrami. Hieratické písmo ostalo len pre náboženskú literatúru. Obidva typy písma – hieratické i démotické – sa zaznačovali už v horizontálnom smere a čítajú sa sprava doľava.

Neskôr, v 2. storočí nášho letopočtu koptskí kresťania vytvorili ešte jednoduchšie písmo, ktoré bolo zostavené z gréckych a niekoľkých démotických písmen. Toto písmo sa používalo až do 17. storočia. Keďže papyrus bol drahý, na menej dôležité poznámky slúžili vápencové kamene a hlinené črepy (Cejpek 2002, Georges 1994).

Rovnako ako v Mezopotámii aj v Egypte bola znalosť písma výsadou a spájala sa s mocou (Georges 1994). Ako píše Ekschmitt (1974, s.73), „žaden iný národ neoslavoval písársky stav v literatúre a vo výtvarnom umení tak ako Egypťania“ a „každé povolanie má svojho predstaveného, len pisár je predstavený sám sebe“. Vďaka umeniu písať a čítať tvorili pisári mocnú kastu. Zároveň boli učiteľmi, ktorí učili iných písať. Deti chodili do školy od desiatich rokov, trávili v nej niekoľko rokov a len najnadanejšie pokračovali v štúdiu aj v dospelosti. Vyučovacie metódy boli založené v rovnakej miere na pamäťových cvičeniach a na čítaní (Ekschmitt 1974).

Písmo umožnilo Egypťanom spísať históriu, zostaviť zoznamy vládcov, zaznamenať významné udalosti (kráľovské sobáše, bitky), účty, právne predpisy, rôzne zmluvy a pod. Zachovali sa literárne texty s náboženskou tematikou, odborné texty (lekárske, matematické, astronomické, historické...), ako aj žánre, ako boli kráľovská novela, cestopisná správa, mravoučné príslovia, hymny, dobrodružné romány, historické poviedky, rozprávky, milostné spevy, epické básne a bájky (Georges 1994).

Azda najznámejším dielom sú knihy mŕtvych, zbierky zariadadiel, ktoré pôvodne prednášali zádušní kňazi. Zaujímavosťou je, že každá *Knihá mŕtvych* obsahuje iný počet zariadadiel, má iné usporiadanie a „žiadna neobsahuje všetky“ (Ekschmitt 1974, s. 78). Časom sa rozvinula hromadná, sériová výroba tejto knihy, keď začala byť bohato ilustrovaná. Ide zrejme o najstaršiu ilustrovanú knihu na svete. Práve vďaka ilustráciám sa stal jej obsah dostupným širokému negramotnému obyvateľstvu (Assmann 2001).

Keďže papyrus je krehký a pri zmene prostredia sa rýchlo rozpadá, priame dôkazy o existencii knižníc v starom Egypte neexistujú. Knižnice a archívy sa nazývali *domy kníh*, resp. *domy zvitkov*. Ich pozostatky vo forme dochovaných zoznamov titulov sa objavili v niekoľkých chrámoch.

Okrem nich existovali *domy života*, ktorých význam nebol doteraz objasnený, no predpokladá sa, že išlo o dielne a skriptóriá, kde učenci a pisári tvorili a opisovali vedecké diela. S najväčšou pravdepodobnosťou aj tie obsahovali knižnice (Cejpek 2002). Papyrusové zvitky nemali štandardizovanú dĺžku, najdlhší z nich – *Harrisov zvitok* – meria až 40,5 m a je široký 42,5 cm. Uchovávali sa v hlinených džbánoch a drevených skrinách (Ekschmitt 1974).

Rovnako ako výroba papyrusu aj remeslo tvoriť hieroglyfické pamätníky bolo v starom Egypte monopolom štátu; jednotlivci mal k nemu prístup jedine prostredníctvom štátnej služby (Assmann 2001).

Egyptské písmo však nikdy nemalo ustálený pravopis, čo viedlo v neskorších dobách k jeho „nečitateľnosti“ (Ekschmitt 1974, s. 66). Zvláštnosťou textov je podľa Assmanna (2001) aj absencia komentárov.

V Egypte, podobne ako v Mezopotámii, sa spôsobilosť písať a čítať vzťahovala len na malú časť obyvateľstva. Vďaka tomu bol spoločenský status pisárov veľmi silný. Na rozdiel od Mezopotámie sa tu však písmo považovalo za časť umenia a jednotlivé typy písma (hieroglyfické – posvätné, hieratické – kňazské) predurčovali status, resp. vznešenosť ich cieľa. Vybudovaním domov kníh sa objavila tendencia inštitucionalizácie písomníctva. V celom období tak badať sociálny aspekt čítania.

Na prelome druhého a prvého tisícročia pred n. l. vznikla abeceda v pravom zmysle slova. Jej vznik sa pripisuje Feničanom, ktorí žili na území susediacom s Egyptom a ktorí ju ako moreplavci priniesli na Západ, do antického Grécka. Odborníci predpokladajú, že pochádza práve z egyptského démotického písma (Georges 1994).

Vývojový reťazec od egyptského démotického písma po fenické písmo dopĺňa podľa viacerých odborníkov (napr. Goldwasser 2010) ešte **protosinajské** alebo **protokanaánske písmo**. Kým mezopotámske klinové písmo, egyptské hieroglyfické písmo, ale napríklad aj čínske písmo zaznamenáva slová alebo slabiky, písmo Feničanov je *hláskové*, zachytáva jednotlivé hlásky (Georges 1994).

ANTICKÉ GRÉCKO

„V gréckom svete sa nikdy nemohla rozšíriť tyrania knihy, ako sa to stalo vo svete východnom alebo stredovekom“ (Assmann 2001, s. 228).

Najstaršie európske písmo, nazývané **lineárne písmo A**, vzniklo zrejme na Kréte na prelome tretieho a druhého tisícročia pred n. l. Najviac pamiatok s týmto písmom tvoria hlinené tabuľky, zriedkavejšie sa ním písalo aj na kov, kameň, kožu, drevo a papyrus. Používali ho predovšetkým úradníci, ktorí vedeli písať aj čítať, no predpokladá sa, že nemali osobitne vyčlenených pisárov ako napríklad v Egypte. Iná teória dokonca tvrdí, že znalosť písma bola v tom čase všeobecne rozšírená. Spolu s hieroglyfickým písmom, ktoré sa v tejto oblasti tiež používalo, však ostalo lineárne písmo nerozlúštené (Ekschmitt 1974).

V druhom tisícročí pred n. l. Gréci používali grécko-mykénske **lineárne písmo B**, ktorým sa písalo najmä na drevo a kožu. Toto písmo sa podarilo rozlúštiť (Georges 1994). V ňom bola objavená archaická gréčtina, lebo pochádza z obdobia, keď už bola Kréta pod vplyvom pevninských kmeňov. Z tohto obdobia sa zachoval v dome istého obchodníka s olejom účtovný doklad, ktorý svedčí o rozšírení gramotnosti aj „*mimo palácov*“ (Cejpek 2002, s. 26). Písmo zaniklo okolo roku 1100 pred n. l. po vpáde Dórov.

V 8. storočí pred n. l. Gréci prijali pod vplyvom kultúry, ktorá sa šírila zo Stredomoria a z Predného východu, fenické písmo. Tento proces kultivácie oblasti Stredozemného mora vyvrcholil v gréckych mestských štátoch a neskôr na území rímskeho impéria (Cejpek 2002). Keďže fenické písmo obsahovalo iba spoluhlásky, pridali k nemu Gréci aj vokály prevzaté z aramejských spoluhlások (Zemánek et al. 2010). Spočiatku existovalo niekoľko lokálnych verzií. Proces sa zakončil v meste Milétos v 5. storočí pred n. l., preto hovoríme o **milétskej abecede**. Vtedy už grécka abeceda obsahovala 24 znakov, z toho 17 spoluhlások a 7 samohlások.

Na výučbu abecedy sa využívalo aj divadlo. „*Keď v r. 403 pr. Kr. Eukleides zaviedol v Aténach milétsku abecedu, skladateľ komédií Kallias sa ujal tejto myšlienky a pri nástupe chóru sa každý jeho člen predstavil divákovi ako jedno písmeno abecedy*“ (Ekschmitt 1974, s. 157). Ďalším príkladom je Euripidova tragédia *Theseus*, kde analfabet opisuje písmená, z ktorých je zložené jeho meno (Ekschmitt 1974).

Grécka abeceda mala spočiatku iba veľké písmená – *majuskulu*, malé písmená – *minuskula* – sa začali rozvíjať neskôr. Majuskula sa vytesávala do kameňa, minuskula

slúžila pri písaní na voskové tabuľky alebo na papyrus, ktorý si v 7. storočí pred n. l. priniesli Gréci z Egypta. Spolu s materiálom prenikol do Grécka aj tvar knihy – zvitok. V menšej miere sa písalo na kameň, košť, na hlinené črepy alebo tepané olovo (Georges 1994).

Zaujímavá bola technika čítania, ktorá sa úplne odlišovala od tej dnešnej. Čitateľ si vzal zvitok do pravej ruky a postupne si ho ľavou rukou odvíjal. Čítalo sa v horizontálnom smere sprava doľava; text bol písaný v stĺpcoch. Najprv sa objavil prázdny kus papyrusu, čo zodpovedá dnešnej predsádke alebo „predtitulnej“ strane knihy. Bolo to kvôli bezpečnosti – ak sa poškodil zvitok zvonka, vnútro textu ostalo neporušené. Za prázdny miestom nasledoval priamo text, nadpis bol až v závere diela. Keďže po ukončení čítania bolo potrebné zvitok previniť (čo však čitatelia zrejme nerobili a nechávali zvitok nepretočený), nový čitateľ, hoci bol nadpis vzadu, ho hneď uvidel. Mohol to byť aj zvyk z Babylonu, kde bolo označenie tabuľky až na jej konci. „Kto však vzal zvitok do ruky, musel sa venovať iba čítaniu, pretože tento proces si vyžadoval obe ruky, iné činnosti sa nedali vykonávať“ (Ekschmitt 1974, s. 161).

Slová neboli oddelené, ale prebiehali plynulo z riadku do riadku; interpunkčné znamienka sa používali minimálne a nesystematicky. Stĺpce ani kapitoly sa nečíslovali, a teda bolo náročné orientovať sa v texte; aj staroveké citácie mali odlišný charakter od dnešných.

Po skončení čítania bol zvitok opäť uzavretý, teraz ho čitateľ držal v ľavej ruke a na konci bolo vidno jeho názov. Vďaka tomu z výtvarných diel poznáme, že ak postava drží zvitok v ľavej ruke, znamená to, že čítanie alebo prednášku skončila, ak ho drží v pravej ruke, chystá sa čítať (Ekschmitt 1974).

Základnou jednotkou zvitku bol list. Listy sa lepili v dvoch vrstvách kolmo na seba a zlepovali sa v ľubovoľnom počte; priemerná dĺžka zvitku bola 10 m. Písalo sa väčšinou len na stranu so zvislými vláknami. Na rub sa písalo zriedkavo, väčšinou iba pri školských úlohách a obchodných záznamoch, hoci aj Aristotelova aténska ústava je písaná na rube vyúčtovania výnosu statku (Ekschmitt 1974).

O technike čítania v antickom Grécku sa v 20. storočí vo vedeckej komunite búrlivo diskutovalo. Už v roku 1898 Eduard Norden v diele *Die Antike Kunstprosa* (1898) tvrdí, že „čítanie nahlas bolo normou v celej antike“ (cit. podľa Johnson 2010, s. 4). V roku 1927 Josef Balogh v diele *Voces Paginarum* (1927) potvrdzuje Nordenovu hypotézu tvrdením, že „pre všetky texty, nielen literárne, bolo tiché čítanie zriedkavé“ (cit. podľa Johnson 2010, s. 4). Podľa neho, „v antike zvyčajne ľudia čítali texty nahlas, pretože tiché čítanie bolo zložité a mimoriadne“ (Johnson 2010, s. 5). Balogh sa opiera o fakt, že v antike čitatelia čítali nahlas z nevyhnutnosti, pretože bolo zložité, ak nie nemožné čítať texty bez oddelených slov, medzier a interpunkčných znamienok; čítanie nahlas bolo jedinou cestou, ako ich pochopiť. V roku 1968 Bernard Knox v diele *Silent Reading in Antiquity* (1968) naráža na Baloghove tvrdenia a tvrdí, že „listy a dokumentár-

ne texty určite boli schopní čítať potichu“ (Johnson 2010, s. 5). Dokazuje to na Aristofanovej komédii *Jazdci*, kde si Demostenes potichu číta list, a na Antifanovej komédii *Sappho*, kde jej autor v jednej hádanke prirovnáva list k žene a deti k písmenám abecedy, resp. k textu: „Hoci bez hlasu, ale vykrikujú, no nie je možné ich počuť“ (cit. podľa Johnson 2010, s. 6). Paul Saenger, ktorý vo svojom diele *Spaces Between Word* (1997) podrobne analyzoval filozofiu čítania v antickom a stredovekom svete, dospel k záveru, že Gréci a Rimania museli čítať nahlas, pretože čítanie nahlas im pomohlo odstrániť všetky nejasnosti. Jeho cieľom bolo dokázať, že posun od hlasného k tichému čítaniu nastal na prelome 10. a 11. storočia a že tiché čítanie je charakteristické až pre scholastiku a neskoršie obdobia (Saenger 1997). V tom istom roku A. K. Gavrilov v článku *Techniques of Reading in Classical Antiquity* (1997) píše, že „Gréci a Rimania museli byť schopní čítať potichu [...] Osoba čítajúca nahlas potrebuje byť schopná pozeráť sa dopredu a čítať v duchu nasledujúce časti textu [...] Virtuózne čítanie nahlas si vyžaduje schopnosti a zručnosti tichého čítania“ (Gavrilov 1997, s. 59).

Grécka kultúra prvého tisícročia pred n. l. je už základom našej kultúry. Assmann (2001) nazýva grécku kultúru *prototypom kultúry využívajúcej písmo* a uvádza, že na rozdiel od Egypta či Izraela tu písmo ostáva otvorené voči oralite, nevytyčuje žiaden posvätný priestor, čo vedie k „*démotizácii písma*“ (Assmann 2001, s. 221). Cejpek (2002, s. 27) sa o situácii vyjadruje takto: „V prostredí rozvíjajúcich sa remesiel, výroby a obchodu a s tým spojeným pohybom obyvateľstva po súši i po mori rástli možnosti poznania, ktoré vyvolávalo samo túžbu po ďalšom poznávaní a poznávanie uchovávať; tak sa menil aj charakter sociálnej komunikácie, kde zohrávala kniha stále väčšiu úlohu.“ Podľa Assmanna (2001, s. 237) tak vznikla nová forma *intertextového vzťahu*: „Namiesto reakcie hovoriaceho na hovoriaceho reaguje text na text; písomný text tu totiž nepôsobí výhradne ako prameň informácií na hospodárske či politické záležitosti, ale autoreferenčne – na iné texty.“

Grécka kultúra vytvorila takmer všetky literárne druhy a žánre, ktoré neskôr prevzali európske kultúry. V jednotlivých obdobiach periodizácie gréckej literatúry vznikali lyrické a epické piesne, eposy, jambická poézia, zborová lyrika, fraška, dráma – tragédie a komédie, z odbornej literatúry historická a filozofická próza, vedecké pojednania a neskôr romány a dramatizovaná poézia (Svoboda et al. 1973).

Ťažko určiť, kto všetko vedel čítať a aký status malo písárske umenie v antickom Grécku. Hromadný dovoz papyrusu do Grécka však neznamenal automaticky zrod čitateľskej obce – ešte dlho sa literárne diela šírili ústnym podaním. Bohatí ľudia nečítali sami, predčítali im otroci. Gramotnosť medzi gréckymi ženami bola všeobecne nízka, hoci sa tvrdilo, že kurtizány boli plne gramotné. Vzdelaní otroci zasa mohli predčítať ženám romány s témou lásky a dobrodružstva (Manguel 2007).

Výchova a vzdelávanie v antickom Grécku boli určené všetkým slobodným občanom. Ako je známe, uplatňo-

vali sa tu dva typy výchovy. V Sparte prevládala tvrdá výchova, ktorá spočívala v prísnej disciplíne, absolútnej poslušnosti a v rozvíjaní telesnej zdatnosti; táto výchova bola určená chlapcom a realizovala sa v štátnych školách. Cieľom aténskeho typu výchovy, realizovaného v súkromných školách, bola harmónia duševnej a telesnej zložky. Dievčatá boli vychovávané doma, chlapci začali školu navštevovať od 7. roku života, čo bol vek detskej dospelosti (viac o tom píše Šturák et al. 2013 – 2015a). Dĺžka vzdelávania závisela od ekonomickej situácie rodiny. Deti sa učili čítať, písať, počítať, spievať, neskôr recitovať básne naspamäť a hrať na hudobný nástroj. Zároveň pokračovali vo vyššom vzdelávaní u filozofov, rétorov a sofistov (Svoboda et al. 1973).

Všeobecnú znalosť písma, a teda aj čítania predpokladá ustanovenie demokracie v Aténach v roku 508 pred n. l., t. j. v čase, keď Kleistenes ustanovil tzv. *črepinový súd*, pri ktorom hlasujúci napísal na črepinu meno občana, ktorý mal byť z krajiny vyhostený. V tomto období vzniklo v Grécku množstvo dramatických i básnických diel. V prospech znalosti čítania svedčí aj skutočnosť, že každý z divákov dramatického predstavenia mal k dispozícii zvitok s textom. Či však zverejnenie Drakontových zákonov v roku 621 pred n. l. a Solónových zákonov v roku 594 pred n. l. bolo prístupné každému v Aténach, isté nie je (Ekschmitt 1974). Isté však je, že v Grécku existovali verejné čítania. Podľa Manguela (2007, s. 320) napríklad Herodotos predčítal svoje diela na Olympijských slávnostiach, kde bolo zhromaždené publikum z celého Grécka, aby „nemusel cestovať z mesta do mesta“.

Mnohí grécki filozofi používali na svoje učenie písmeňú či literatúru. Kým Sokrates písané texty odmietal s odôvodnením, že „písma je prostriedok na pripomínanie, nie na pamäť; poskytuje len zdanie múdrosti, no nie pravú pamäť“ (Valček 2000, s. 68), Démokritos využíval na znázorňovanie svojho učenia písmeňú. Poukazoval na to, že hoci sú atómy kvalitatívne rovnaké, sú rôzne usporiadaním, polohou, tvarom. Aby potvrdil svoju teóriu, vyhlásil, že „z rovnakých písmen vzniká tragédia i komédia“ (Ekschmitt 1974, s. 157). Platón na hláskach a písmeňách „dokazoval postup i predmet svojej filozofickej metódy, dialektiky a pri jeho neskorších prácach hovoríme priamo o podobnosti písmeň“ (Ekschmitt 1974, s. 158). Aristoteles zasa narážal na Demokritov výrok o písmeňách, o tragédii a komédii a tvrdil, že to, čo robí tragédiu tragédiou a komédiu komédiou, nie sú písmeňá, keďže sú to dva rozličné útvary, pričom písmeňá ostávajú rovnaké; podstatná je teda myšlienka, forma a zákon jednoty, ktorý tieto zložky organizuje (Ekschmitt 1974).

Postupná demokratizácia Atén, kde sa čoraz viac občanov podieľalo na verejnej správe, viedla k rozšíreniu vzdelanosti. Je dokázateľné, že koncom 5. storočia pred n. l. sa rozšíril záujem o čítanie medzi slobodným obyvateľstvom, na základe čoho možno predpokladať, že občania si budovali súkromné zbierky, najmä v domoch filozofov, spisovateľov a vedcov (Cejpek 2002). Existujú tiež dôkazy, že vlastnú zbierku kníh mali napríklad Demokritos, Epikuros i stoická škola (Cejpek 2002). Platón,

hoci považoval knihu za „nádobu pre múdrosť absolútne nevhodnú“ (Ekschmitt 1974, s. 208), mal rozsiahlu knižnú zbierku, keďže sa venoval rôznym oblastiam vedy a literatúry. O Aristotelovej knižnici je známejší jej osud než obsah. Vie sa o nej len toľko, že bola rozsiahla a že Platón ju nazýval „domom čitateľov“. Po smrti zdedili knižnicu jeho žiaci, časť sa dostala odpredajom do Alexandrijskej knižnice, vzácnejšie dokumenty až do Ríma (Ekschmitt 1974).

Začiatkom 3. storočia pred n. l. dosiahlo grécke knihovníctvo vrchol, keď Aristotelov žiak Demetrios založil na pokyn egyptského kráľa Ptolemaia Alexandrijskú knižnicu, ktorú následne spravovali grécki vzdelanci. Zničená bola až v roku 638 Arabmi, čo spôsobilo aj zánik gréckej (helénskej) kultúry v Egypte a presun hlavného sídla kresťanskej a rímskej vedy do Carihradu. Významnou knižnou zbierkou gréckeho staroveku bola aj knižnica v Pergame a ďalšie (Ekschmitt 1974).

Čítanie sa teda naplno rozvinulo do dnešnej podoby až v antickom Grécku. Svoje dominantné postavenie v spoločnosti si získalo všeobecným rozšírením gramotnosti, pričom spôsobilosť čítať sa už považovala za samozrejmosť, dokonca za nevyhnutnosť. Písomná kultúra sa stala charakteristickým prvkom gréckej antickej kultúry a vďaka zaznamenanému množstvu súkromných, umeleckých i odborných textov máme aj dnes dostatok informácií o vtedajšej dobe.

ANTICKÝ RÍM

„Hoci Rimania vojensky uchvátili Grécko, Gréci si podmanili Rimanov svojou kultúrou... učili Rimanov láske ku knihám, cenili si ich nad zlato“ (Cejpek 2002, s. 33).

Ako vidíme, na rozvoj rímskej kultúry mali Gréci výrazný vplyv. Až do 6. storočia pred n. l. vládli nad Rímom Etruskovia, ktorí prebrali písma pravdepodobne od Grékov – dodnes však ostalo nerozlúštené. Neskôr si zrejme Latinovia, neskorší Rimania, abecedu prispôbili vlastnému písmu – latinčine (Georges 1994).

V tzv. predliterárnom období, trvajúcom až do 3. storočia pred n. l., vznikali kalendáre, záznamy úradníkov a kňazov, kňazské a rodinné kroniky, modlitby, ľudová poézia, epické spevy a náboženské hymny (Cejpek 2002). Písalo sa na kameň a kov, neskôr na plátno, voskové tabuľky, od 3. storočia pred n. l. aj na papyrusové zvitky a napokon na pergamen (Janovjak a Špaňár 1969).

Rimania preberali hotové vzory zo všetkých oblastí gréckej kultúry, nerobili to však mechanicky, ale vybrali si len to, čo považovali za najlepšie, pretvárali to alebo dopĺňali.

Keď sa stal Rím veľmocou, potreboval na svoju reprezentáciu a propagáciu vyššie literárne formy, preto siahal po gréckej literatúre. Tak Rimania prebrali aj grécke literárne dedičstvo, ktoré sa stalo podkladom pre rímsku tvorbu. Okrem prekladov gréckej literatúry do latinčiny, postupne, v jednotlivých obdobiach periodizácie rímskej literatúry, vznikali tragédie, komédie, eposy, umelecká poézia, elégie, osobná lyrika, epigramy, básne

rozličného charakteru, satira, bájky, romány, historická próza, próza z oblasti filológie, architektúry a práva, politické a rečnícke texty... (Svoboda et al. 1973). Vlastná rímska literatúra predstavovala akýsi prechodný prvok medzi gréckou antickou literatúrou a západoeurópskou literatúrou, na ktorú pôsobila až do 18. storočia. Aj z tohto dôvodu sa napríklad klasicizmus orientoval viac na rímsku než na grécku antickú literatúru (Janovjak a Špaňár 1969).

Výchovu a vzdelávanie v antickom Ríme mali v čase, keď žili v rodových zväzkoch, na starosti rodičia. Otec učil deti pracovať na poli a zaoberať sa zbraňou, matka im poskytovala vzdelanie „v čítaní, písaní, počtoch a speve“ (Janovjak a Špaňár 1969, s. 68). V období republiky existovali tri typy súkromných škôl, podľa gréckeho vzoru. Prvý stupeň navštevovali aj plebejci, zatiaľ čo druhý stupeň, zameraný na čítanie a výklad literárnych diel, a tretí stupeň, zameraný na rétorické štúdiá, už navštevovali len bohatšie deti. Hoci prístup k základnému vzdelaniu (*scientia trivialis*) mali všetci, len malý počet chudobných Rimanov skončil prvý stupeň. V období cisárstva sa stali školy štátnymi učilišťami, ich úlohou bolo pripraviť dostatok úradníkov pre štátnu správu; učiteľov vymenúval štát (Janovjak a Špaňár 1969).

Napriek zdanlivému rozmachu čítania ostávalo obyvateľstvo rímskeho impéria na prelome letopočtov v značnej miere negramotné. Príčinou bola skutočnosť, že vidiecki farmári ako najpočetnejšia vrstva obyvateľstva vo všetkých častiach ríše – v Európe, Egypte, Malej Ázii i celom okolitom stredomorskom svete – si z finančných dôvodov nemohli dovoliť investovať do vzdelania.

Školy poskytujúce primárne vzdelávanie vznikali na prelome letopočtov len postupne a zakladali sa iba v mestách, predovšetkým v Ríme. Tieto školy boli síce verejné, čo bolo v silnom protiklade napríklad so susednou Perzskou ríšou, kde sa vzdelávanie realizovalo súkromne v domácnostiach, no zo spomínaných dôvodov boli de facto určené len pre bohatých a strednú vrstvu, pretože systém vzdelávania nebol povinný (Botticini a Eckstein 2012).

Kým správy o systéme distribúcie kníh v antickom Grécku nemáme, vieme, že knižný obchod v antickom Ríme už bol organizovaný prostredníctvom špecializovaných predajní, v ktorých sa iný tovar nepredával. Zriaďovali sa na frekventovaných miestach, existovali však aj prístavní kníhkupci. Na rozdiel od kúpeľov alebo trhovísk knižné obchody neboli rozptýlené po celom meste, ale sústredené v centre (White 2009, s. 271). V rímskych kníhkupectvách to podľa Ekschmitta (1974, s. 169) „voňalo šafranom a cédrovým olejom“ proti moliam.

Pred vchodom do kníhkupectva mal obchodník vyvesené najdôležitejšie a najnovšie názvy titulov. Drahé zvitky sa zasúvali do farebných pergamenových obalov. Zvitky boli natáčané na rolku so širokými ozdobnými koncami, zdobené slonovinou a drahými kovmi. Na jednom z koncov zvitku visel farebný pergamen s názvom diela. Vie sa, že nakladateľ a kníhkupec boli jedna osoba. Skriptorium bolo umiestnené priamo za predajňou, ne-

jasné však ostáva, či sa diela rozširovali rýchlejšie a lacnejším diktovaním alebo odpisovaním, pri ktorom vznikalo menej chýb. Text bol zrejme rozdelený na niekoľko častí a písaný viacerými pisármi (Ekschmitt 1974).

O prosperite a popularite knižného obchodu v tomto období svedčí aj skutočnosť, že vydavatelia v dôsledku konkurenčného boja sami zaviedli autorské honoráre a vzájomne sa predbiehali v poskytovaní výhod a honorárov pre autorov (Ekschmitt 1974). Vzťah medzi autorom a nakladateľom (mecenášom) bol realizovaný dedikáciou – istou formou zmluvy medzi autorom a mecenášom (Lichnerová 2011; Svoboda et al. 1973). Mecenášstvo bolo podľa Lichnerovej (2011, s. 47) prejavom uplatňovania majetkového práva – mecenáš (podporovateľ umenia, sponzor) získal od autora súhlas na distribúciu a rozmnožovanie diela, čím zabezpečil autorovi nielen finančnú odmenu, ale aj „spoločenské uznanie a blahobyť“.

Knižnice sa v antickom Ríme začali objavovať v 2. storočí pred n. l. Podobne ako v Grécku aj tu boli súkromné, niektoré z nich však boli časom sprístupnené vedeckej verejnosti. Knižné zbierky, ktoré sa dostávali do Ríma, boli predovšetkým korisťou z vojnových ťažení v okolitých štátoch (napr. prvé tri boli privezené z Grécka, ďalšie z Macedónska, zo Stredomoria, z Egypta...).

V antickom Ríme sa zrodila aj myšlienka verejných knižníc, ktoré mali zaručiť každému občanovi, bez ohľadu na majetok, slobodný prístup k lektúre. Prvú verejnú knižnicu chcel v Ríme zriadiť Cezar zo zvitkov dovezených z Alexandrie. Jeho plán mu prekazila smrť, a tak ju v roku 39 pred n. l. založil jeho priateľ Pollio. Verejné knižnice zakladali aj ďalší cisári. Za vlády cisára Konštantína v 4. storočí bolo v Ríme dvadsaťosem verejných knižníc (Ekschmitt 1974; Svoboda et al. 1973).

Knižnice boli postavené z drahého materiálu, reprezentujúceho rímske bohatstvo a moc. Zdobili ich sochy významných osobností, okná mali na východ. Vznikali v chrámoch, kúpeľoch i v domoch zámožných občanov. Diela boli triedené podľa odborov, existovali však aj špecializované knižnice. Každá knižnica v Ríme mala v dôsledku kultúrnej závislosti od Grécka latinské a grécke oddelenie; grécke zvyčajne prevyšovalo rozsahom latinské. Existujú dôkazy o absenčných výpožičkách domov, hoci Rimania si zvitky čítali radšej v knižniciach (Cejpek 2002).

Antické knižnice boli často aj vedeckými ústavmi, kde vznikali súborné prírodovedecké, filozofické a politické spisy, zbierky ústav a zákonov i kritické vydania antických autorov (Svoboda et al. 1973).

V antickom Ríme sa stalo čítanie módou. Módne bolo už len prejavovať navonok záujem o literatúru (napr. knižnicou naplnenou elegantnými a drahými knihami). Rimania vo veľkom čítali alebo si nechávali predčítavať pri najrozličnejších príležitostiach – pri jedení, pred spaním, pri kúpeľi, na lodi... (Ekschmitt 1974). Napríklad Plínius ml. (vlastným menom Gaius Plinius Caecilius Secundus) sa v jednom z listov zmieňoval, že keď večerával len s manželkou alebo s niekoľkými priateľmi, dával si predčítať (Plínius 1988). Rimania radi čítali na lôžku,

v tichu a pri svetle sviec, dokonca na lôžku predčítavali i zhromaždeniu (Manguel 2007).

V dobe Plínia ml. sa stali „*módnym spoločenským obradom*“ aj autorské čítania (Manguel 2007, s. 315). Tento obrad mal, rovnako každý obrad, svoje pravidlá, ktoré sa týkali poslucháčov i autorov. Od publika sa očakávala kritická odozva, na základe ktorej autor vylepšoval text (nehybné publikum autora pobúrilo), ako aj účasť na celom čítaní. Podľa Plínia ml. však tí, ktorí využívali čítanie na spoločenské rozptýlenie, „*neboli oveľa lepší než chuligáni*“ (Manguel 2007, s. 316).

Bohatší prednášali pozvanému publiku vo svojich vilách, v osobitnej miestnosti, nazývanej *auditorium*. Od autora sa vyžadovalo, aby mal primerané rečnícke kompetencie; ak o nich pochyboval, mohol na predčítanie využiť svojho prepusteného otroka, ako to robieval aj Plínius ml. Mnohé autorské čítania trvali veľmi dlho (napr. Plínius ml. sa zúčastnil na čítaní, ktoré trvalo údajne až tri dni). Čítanie na verejnosti bolo pre autora tou najlepšou cestou, ako si získať poslucháčov. Verejné čítanie bolo podľa Manguela (2007, s. 319) v skutočnosti samo osebe prvotnou formou vydávania.

Hoci Rimania prevzali od Grékov kultúru a v rámci nej i knižnú kultúru, realizáciou myšlienky verejných knižníc urobili veľký posun dopredu. „*Rím, ktorý priznal právo svojich občanov na knihu, urobil ešte väčší pokrok v rozvoji knižnej kultúry a knižníc než jeho veľký učiteľ Grécko*“ (Cejpek 2002, s. 33). Súkromné knižnice boli zasa znakom elity, bohatstva a sily.

STAROVEKÝ IZRAEL

„*Kým židovskí farmári boli schopní čítať, nežidovské vidiecke obyvateľstvo bolo negramotné*“ (Botticini a Eckstein 2012, s. 110).

Územie Palestíny bolo po období tzv. babylonského zajatia súčasťou viacerých útvarov – Perzskej ríše, neskôr ríše Alexandra Veľkého a po jeho smrti nástupníckych hellenistických ríš Ptolemaiovcov a Seleukovcov; v 2. storočí tu vzniklo Hasmoneovské kráľovstvo a v roku 63 pred n. l. dobyl Jeruzalem, hlavné mesto Judey, Pompeius, čím sa toto územie pričlenilo k rímskemu impériu.

Systém vzdelávania v Izraeli existoval už niekoľko storočí predtým a súvisel (podobne ako u iných starovekých národov) s náboženstvom. V prvom tisícročí pred n. l. boli dvoma základnými piliermi judaizmu Jeruzalemský chrám a Tóra (v jej širšom poňatí – v kresťanstve označovaná ako Starý zákon). Popri nemennej písanej Tóre, ktorá pozostávala z častí *Pentateuch* (Tóra v užšom význame – päť kníh Mojžišových), *Nevi'im* (Proci) a *Ketuvim* (Spisy), najčastejšie zaznamenaných na papyrusových alebo pergamenových zvitkoch, bola živou a diskutovanou tzv. orálna, resp. ústna Tóra, ktorá sa na prelome letopočtov začala písomne zaznamenávať; neskôr je známa ako Talmud, ktorého jadro tvorí Mišna (Botticini a Eckstein 2012).

Už z obdobia kráľov pochádzajú archeologické vykopávky, ktoré potvrdzujú existenciu slabo vybavených

elementárnych škôl (tie neboli dotované z kráľovskej pokladnice). Špecifický stupeň výchovy poskytovali tzv. prorocké školy. V časoch kráľa Šalamúna vznikla kráľovská písárska škola, ktorej založenie súvisí s dostavbou chrámu. Výučba chrámových pisárov pozostávala z čítania, písania, počtov, zo základov administratívy a geografie a zo znalostí dejín.

V 6. a 5. storočí pred n. l. sa súčasťou synagóg stali školy s knižnicami, ktoré poskytovali elementárne vzdelávanie chlapcom; dochádzka do týchto škôl nebola povinná. V tomto období už existovali v Jeruzaleme aj akadémie vyššieho vzdelávania, ktoré pripravovali kňazov.

V ďalších storočiach pred n. l., najmä v 1. storočí pred n. l., vznikali rabínske školy vyššieho vzdelávania aj v ďalších mestách. Ich existencia je doložená aj mimo územia Palestíny, napríklad v Babylone či Alexandrii (Šturák et al. 2013 – 2015a). Vysoké požiadavky na prijímacích pohovoroch a celkové náklady však spôsobovali, že ich navštevovalo pomerne málo študentov (Botticini a Eckstein 2012).

Okolo roku 65 pred n. l. boli zriadené stredné školy, ktoré predstavovali systém prípravných stredných škôl poskytujúcich vzdelanie pre šestnásť- a sedemnásťročných mužov. Primárne vzdelávanie poskytovali deťom (chlapcom i dievčatám) najčastejšie rodičia, predovšetkým otec (Botticini a Eckstein 2012).

Systém (povinného) primárneho vzdelávania chlapcov nariadil okolo roku 70 pred n. l. veľkňaz Simeon ben Shetah. Podľa niektorých odborníkov sa to udialo až v rokoch 65 – 63 n. l., keď veľkňaz Joshua ben Gamla opätovne vydal nariadenie o povinnej školskej dochádzke pre šest- a sedemročných chlapcov v tzv. domoch kníh (*bet ha-sefer*), súčasťou synagóg. Primárne vzdelávanie bolo v tomto čase jednostranne zamerané na Tóru, aritmetika, geografia, prírodné vedy a iné jazyky sa tu nevyučovali. Žiaci sa najprv učili hebrejskú abecedu a následne študovali Tóru v hebrejčine a aramejčine.

V 1. storočí, čase zničenia Druhého chrámu a vzniku tzv. rabínskeho judaizmu, sa stal druhým základným prameňom vzdelávania súbor nábožensko-právnych ustanovení Talmud a predovšetkým jedna z jeho častí – Mišna (Botticini a Eckstein 2012).

Cieľom vzdelávania detí bolo pripraviť ich na sviatok *Bar micva* (*Bar mitzvah* – v preklade *syn zákona*), počas ktorého bol trinásťročný židovský chlapec v najbližšiu sobotu po svojich narodeninách v synagóge popri iných úkonoch vyzvaný, aby verejne prečítal predpísaný úryvok z Tóry. Týmto obradom prijímal mladý muž na seba plnú zodpovednosť za svoje činy a zároveň získaval isté privilégiá, medzi nimi aj spôsobilosť verejne čítať úryvky z Tóry na bohoslužobných obradoch (Hilton 2014). Hoci sa pôvod tohto obradu, tak ako ho poznáme dnes, mapuje len do 13. storočia n. l. na územie severného Francúzska, zmienky o ňom existujú už v Talmude i Mišne (Hilton 2014). Niektorí kresťanskí autori (napr. Rosenberg 2010; Rops 1991) uvádzajú, že obrad *Bar micva* sa praktizoval už na prelome letopočtov, vek dokonca uvádzajú na dvanásť rokov. V evanjeliách sú zasa zmien-

ky o tom, že dospelí Židia v 1. storočí n. l. čítali z Tóry nahlas na bohoslužbách v synagóge. Aj autori Botticini a Eckstein (2012) sa v tretej kapitole zmieňujú o rituáli hlasného čítania v synagógach v období na prelome letopočtov, ktorým mladí chlapci preberali na seba náboženské privilégia a povinnosti, a tým vstupovali do sveta dospelých; jeho explicitné pomenovanie *Bar micva* však nepoužívajú. V neskorších storočiach sa zaviedol ekvivalent tohto sviatku aj pre dievčatá, tzv. *Bat micva* (Hilton 2014).

Napriek silnému vplyvu helenizmu v tomto období Židia na území Palestíny odmietali antickú vzdelanosť a rovnako odmietali systém klasických gymnázií a akadémií, ktoré dokonca existovali priamo v Jeruzaleme (Rosenberg 2010). V 2. storočí n. l. sformovali vlastný systém vzdelávania, naďalej zameraný na Tóru a Talmud (Šturák et al. 2013 – 2015a).

Celkom odlišná bola situácia u helenistických Židov v egyptskej Alexandrii. Šturák et al. (2013 – 2015a) uvádzajú, že táto komunita preložila Tóru do gréčtiny a neodmietala klasickú antickú vzdelanosť.

Snahou kňazov bolo urobiť judaizmus „gramotným náboženstvom“ (Botticini a Eckstein 2012), najmä po zničení Jeruzalemského chrámu v roku 70 n. l., jedného z dvoch pilierov. Jediným pilierom tak ostala Tóra, v tomto období sa písal Talmud.

Už v 1. storočí n. l., ešte pred zničením Jeruzalemského chrámu, bolo v Jeruzaleme okolo 480 synagóg, z ktorých každá mala elementárnu (biblickú) školu zameranú na štúdium Tóry a talmudskú školu zameranú na štúdium Mišny (Šturák et al. 2013 – 2015b). Zaujímavosťou je nariadenie rabína Judaha haNasiho v 2. storočí n. l., ktorým oslobodil vzdelaných (gramotných) občanov od mestských daní, čím spravil z negramotných Židov vyčlenenú kastu. Negramotní roľníci však investovali do vzdelania svojich detí, keďže v tom videli obeť, ktorá síce neprinášala ekonomický výnos, no znamenala príslušnosť k židovskej komunite. Investičné náklady do primárneho vzdelávania boli pomerne vysoké – pozostávali z kúpy kníh a z príspevkov na plat učiteľa i na údržbu synagógy. Ak otec nedal syna do školy, musel znášať sociálnu penalizáciu; často sa stávalo, že ak Žid nedal vzdelávať dieťa, ďalšie „negramotné“ generácie postupne prešli na iné náboženstvo. Židia teda buď počúvli nariadenie a vzdelávali deti, alebo ho nepočúvli a konvertovali na iné náboženstvo, najčastejšie na kresťanstvo alebo samaritanizmus, ktoré sa v tom čase rozmáhali v regióne Palestíny, alebo na náboženstvá susedných národov – zoroastrianizmus rozšírený v Mezopotámii, pohanské náboženstvá v Európe, náboženstvo starého Egypta a i. (Botticini a Eckstein 2012).

POČIATKY KREŠŤANSTVA V EURÓPE: PRECHOD Z ANTIKY DO STREDOVEKU

„Kresťanstvo ako náboženstvo vychádzajúce z poznania zaznamenaného písmom možno označiť za náboženstvo vo svojej podstate literárne“ (Cejpek 2002, s. 36).

Kresťanstvo sa šírilo v antickej spoločnosti spočiatku iba medzi nižšími, často negramotnými spoločenskými vrstvami. Z malých siekt, ktoré boli prenasledované, však postupne získavalo prevahu nad pohanským náboženstvom a v roku 313 bolo *Milánskym ediktom* zrovnopránené s ostatnými náboženstvami. Vtedy sa kresťanstvo stalo – možno povedať – oporou moci panovníka.

Kresťania už v prvých storočiach nášho letopočtu zakladali dvoj- až trojročné katechumenátne školy určené čakateľom na krst, ďalej vedecké katechetické školy a napokon kláštorné školy, ktoré pripravovali deti na kláštorný život (Šturák et al. 2013 – 2015c).

V 3. a 4. n. l. storočí nastal rozvoj kresťanského písomníctva a kresťania si začali osvojovať tie oblasti antickej vzdelanosti, ktoré považovali za zlučiteľné so svojím náboženstvom.

Tak vznikli podmienky na vznik prvých zbierok kresťanskej literatúry, z ktorých sa vyvinuli kresťanské knižnice. Od antických knižníc sa líšili obsahom i funkciou – slúžili potrebám kresťanského náboženstva. Okrem teologickej literatúry obsahovali aj filozofické, historické a antické spisy, slúžiace na polemiku. Pri prenasledovaní kresťanov v prvých storočiach n. l. bolo mnoho kresťanských dokumentov zničených, čo svedčí o sile kníh a ich čítania.

Popri súkromných zbierkach kresťanov boli knižnice aj súčasťou kresťanských vzdelávacích inštitúcií (Cejpek 2002; Svoboda et al. 1973).

Kresťanská literatúra bezprostredne nadviazala na literatúru židovskú, tak obsahovo, ako aj metódou spracovania (Svoboda et al. 1973). Prezerala takmer celé židovské písomníctvo – všetky kánonické spisy Starého zákona i apokryfy. „Práve záujem kresťanských čitateľov umožnil, že sa niektoré z nich zachovali, keď ich židovské oficiálne kruhy zavrhl ako nepravoverné. Zároveň bola recitovaná takzvaná alegorická metóda, ktorá dovoľovala svojim užívateľom odkrývať tajný zmysel obsiahnutý podľa nich v texte posvätných kníh“ (Svoboda et al. 1973, s. 342).

Vlastná, špecificky kresťanská literatúra vznikla po roku 70 n. l., sčasti na ústnej aj písomnej tradícii. Tak vznikol nový druh rozprávanej prózy – *evanjeliá* a *skutky apoštolov*. Najpočetnejšie sú *epištoly* (listy), ktoré boli obľúbené i v tradičnej antickej literatúre (Svoboda et al. 1973).

So zmenou náboženstva sa zmenila forma knihy i jej materiál. V 2. storočí n. l. sa začal využívať papyrusový kódex. Kresťanská literatúra ho využívala v oveľa väčšej miere než pohanská. Hoci kresťania prvých storočí boli chudobní a papyrusové zvitky boli lacnejšie, využívali papyrusový kódex, aby spojili viacero posvätných kníh do jedného zväzku, keďže bol praktickejší. Kým v 3. storočí boli papyrusové zvitky v porovnaní s kódexom v pohanskej literatúre v pomere 10 : 1, v 4. storočí to už bolo v pomere 2 : 1.

Je to už storočie cisára Konštantína, keď antickej literatúru začala vo veľkom nahrádzať literatúra kresťanská. Papyrus bol nahradený pergamenom, pretože pergamen mal podstatne vyššiu životnosť a dalo sa naň

viac ráz písať z obidvoch strán; papyrusový zvitok mal pri bežnom užívaní životnosť okolo sedemdesiat rokov. Kniha si tvar kódexu udržala od 4. storočia až doteraz, len rozmach knižnej produkcie prinútil znížiť kvalitu a pergamen bol postupne nahradený papierom – vynálezom z Číny, ktorý priniesli do Európy v 12. storočí Arabi (Ekschmitt 1974).

V roku 395 sa Rímska ríša z administratívnych dôvodov rozdelila na dva samostatné celky – na východnú a západnú ríšu. V dôsledku odlišných vojenských, hospodárskych, kultúrnych a náboženských okolností sa Západorímska a Východorímska ríša stále viac kultúrne i politicky vzdalovali.

V tomto období sa definitívne končí rozsiahle a významné obdobie antiky a spolu s kresťanstvom, ktoré definitívne ovládlo celú Európu, nastupuje ďalšia rozsiahla epocha – stredovek. „Stredovek je záležitosťou prevažne európskou, keďže Ázia, Amerika, Afrika a Austrália ním ostali takmer nedotknuté“ (Cejpek 2002, s. 39).

Článok bol publikovaný v rámci výskumnej úlohy APVV 0508-15: HIBER – *Human Information Behavior in the Electronic Environment (Informačné správanie človeka v digitálnom prostredí)*.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY (zoznam bg-odkazov)

- ASSMANN, Jan, 2001. *Kultura a paměť*. Praha: Prostor. ISBN 80-7260-051-6.
- BOTTICINI, Maristella a Zvi ECKSTEIN, 2012. *The Chosen Few: How Education Shaped Jewish History*. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-14487-0.
- CEJPEK, Jiří, et al., 2002. *Dějiny knihoven a knihovnictví*. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-246-0323-3.
- EKSCHMITT, Werner, 1974. *Paměť národů*. Praha: Orbis.
- FLUSSER, Vilém, 2002. *Komunikológiá*. Bratislava: Mediálny Inštitút. ISBN 80-968770-0-3.
- GAARDER, Jostein, 2002. Knihy pre svet, ktorý nemá čitateľov? In: *Bibiana: Revue o umení pre deti a mládež* [online]. 2002, roč. 9, č. 4, s. 52 – 56 [cit. 2018-01-16]. ISSN 1335-7263. Dostupné na: http://www.bibiana.sk/fileadmin/bibiana.sk/docs/revue/fullsize/rocnik IX_4_2002.pdf
- GAVRILOV, Alexander K., 1997. Techniques of Reading in Classical Antiquity. *The Classical Quarterly*. 1997, 47(01), s. 56 – 73. ISSN 0009-8388. Cit. podľa JOHNSON, William A., 2010. *Readers and Reading Culture in the High Roman Empire: A Study of Elite Communities*. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-517640-7. Časť dokumentu dostupná na: <http://books.google.sk/books?isbn=0195176405>
- GEORGES, Jean, [1994]. *Pismo – pamäť ľudstva*. Bratislava: Vydavateľstvo Slovar. ISBN 80-7145-114-2.
- GOLDWASSER, Orly, 2010. How the Alphabet Was Born from Hieroglyphs. *BAR (Biblical Archeology Review)* [online]. 2010, 36(2) (marec/apríl)[cit. 2018-01-16]. Dostupné na: https://www.torahinmyheart.com/v/vspfiles/downloadables/00_Origins_of_the_Aleph-Bet.pdf
- HARRIS, Roy, 2002. Literacy and the future of writing: An integrational perspective. In: BROCKMEIER, Jens, WAND Min and David R. OLSON, eds. *Literacy, Narrative and Culture*. Richmond: Curzon Press. ISBN 0-7007-1497-9. Časť dokumentu dostupná na: <http://books.google.sk/books?isbn=0700714979>
- HILTON, Michael, 2014. *Bar Mitzvah: A History*. University of Nebraska Press. ISBN 978-0-8276-0947-1. Časť knihy dostupná na: https://books.google.sk/books?id=2_eJAWAAQBAJ
- JANOVIČ, Ján a Július ŠPAŇÁR, 1969. *Život a literatúra v antickom Ríme*. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
- JOHNSON, William A., 2009. Introduction. In: JOHNSON, William A. a Holt N. PARKER, edit. *Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome*. New York: Oxford, s. 3 – 10. University Press. ISBN 978-0-19-534015-0.
- JOHNSON, William A., 2010. *Readers and Reading Culture in the High Roman Empire: A Study of Elite Communities*. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-517640-7. Časť dokumentu dostupná na: <http://books.google.sk/books?isbn=0195176405>
- LICHNEROVÁ, Lucia, 2011. Dejiny autorského práva z európskeho pohľadu. In: CHUDÝ, Andrej, LICHNEROVÁ, Lucia a Jaroslav ŠUŠOL. *Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá* [online]. Bratislava: Stimul, s. 46 – 84 [cit. 2018-01-16]. ISBN 978-80-8127-029-1. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/lnwent/chudy_lichnerova_susol_-_uvod_do_autorskeho_prava.pdf
- MANGUEL, Alberto, 2007. *Dějiny čtení*. Brno: Host – vydavatelství. ISBN 978-80-7294-231-2.
- McLUHAN, Marshall, 2011. *Jak rozumět médiím: Extenze člověka*. 2. vyd. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-2409-9.
- ONG, Walter J., 2006. *Technologizace slova*. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-246-1124-4.
- PLINIUS, ml., 1988. *Dopisy*. Praha: SVOBODA.
- ROPS, Daniel, 1991. *Ježíš vo svojej dobe*. Trnava: Dobrá kniha. ISBN 0-919865-66-6.
- ROSENBERG, David, 2010. *An Educated Man: A Dual Biography of Moses and Jesus*. Berkeley: Counterpoint press. ISBN 978-1-58243-552-7. Časť dostupná na: <https://books.google.sk/books?id=998ZBQAAQBAJ>
- SAENGER, Paul, 1997. *Space Between Word: The Origins of Silent Reading*. Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-2653-5. Časť dokumentu dostupná na: <http://books.google.sk/books?isbn=080474016X>
- SVOBODA, Ludvík, et al., 1973. *Encyklopedie antiky*. Praha: Academia.
- ŠTURÁK, Peter et al., [2013 – 2015]a. Výchovná prax v judaizme v biblickom období. *Lexikón pedagógov* [online]. Projekt KEGA č. 025PU-4/2013 Kultúrne dedičstvo Európy v religijnom pedagogickom myslení [cit. 2018-01-20]. Dostupné na: <http://www.lexikonpedagogov.sk/zidovstvo/biblicke-obdobie/>
- ŠTURÁK, Peter et al., [2013 – 2015]b. Talmudské obdobie (r. 70 – 7. st. po Kr.). *Lexikón pedagógov* [online]. Projekt KEGA č. 025PU-4/2013 Kultúrne dedičstvo Európy v religijnom pedagogickom myslení [cit. 2018-01-20]. Dostupné na: <http://www.lexikonpedagogov.sk/zidovstvo/talmudske-obdobie/>
- ŠTURÁK, Peter et al., [2013 – 2015]c. Staroveká Christopaidea. *Lexikón pedagógov* [online]. Projekt KEGA č. 025PU-4/2013 Kultúrne dedičstvo Európy v religijnom pedagogickom myslení [cit. 2018-01-20]. Dostupné na: <http://www.lexikonpedagogov.sk/krestanstvo/starovek/>

- TOMORIOVÁ, Františka, 2015. Roly čitateľa v procese čítania. *ProInflow: časopis pro informační vědy* [online]. 2015, 7(2), s. 30 – 40 [cit. 2018-01-20]. ISSN 1804-2406. Dostupné na: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/134369/2_ProInflow_7-2015-2_4.pdf?sequence=1
- VALČEK, Peter, [2000]. *Čas kentaurov*. Bratislava: IRIS. ISBN 80-88778-93-X.
- WHITE, Peter, 2009. Bookshops in the Literary Culture of Rome. In: JOHNSON, William A. and Holt N. PARKER, edit. *Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome*. New York: Oxford University Press, st. 268 – 287. ISBN 978-0-19-534015-0.
- ZEMÁNEK, Petr, et al., 2010. *Jazyky starého orientu*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7308-312-0

GENERÁLNA RIADITEĽKA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE KATARÍNA KRÍŠTOFOVÁ
BOLA ZVOLENÁ ZA PODPRESEDNÍČKU VÝKONNÉHO VÝBORU CENL

Novou podpredsedníčkou päťčlenného Výkonného výboru Konferencie riaditeľov európskych národných knižníc (Conference of European National Librarians, CENL) sa stala Katarína Kríštofová, generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice.

Pre Slovenskú národnú knižnicu a Slovensko to znamená mimoriadny úspech. Katarína Kríštofová je totiž celkovo prvým generálnym riaditeľom, ktorý sa počas viac ako 30-ročnej histórie CENL dostal do podpredsedníctva najvyššieho orgánu tejto organizácie. Svoju pozíciu bude vykonávať po boku zástupcov najrozvinutejších európskych národných knižníc. Post predsedu Výkonného výboru bude naďalej zastávať Roly Keating, výkonný riaditeľ Britskej knižnice. Ďalšími členmi Výkonného výboru CENL sú riaditelia národných knižníc Írska, Belgicka a Rakúska. Voľby sa uskutočnili 3. – 5. júna 2018 počas 32. výročného stretnutia organizácie v islandskom Reykjavíku.

„Zvolenie do tejto prestížnej funkcie si vážim o to viac, že ma do nej na základe môjho predchádzajúceho pôsobenia vo Výkonnom výbore CENL navrhol sám jeho predseda Roly Keating z British Library, ktorý patrí medzi najrešpektovanejších predstaviteľov národných knižníc nielen v Európe, ale aj vo svete,“ uviedla v tejto súvislosti generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Katarína Kríštofová.

Katarína Kríštofová bola v máji 2015 zvolená za členku Výkonného výboru CENL ako doteraz jediná zástupkyňa Slovenska. Ide o organizáciu, ktorá od roku 1987 združuje národné knižnice členských štátov Rady Európy. Z pôvodných 11 štátov sa rozrástla na súčasných 46 krajín, ktoré zastupuje 49 riaditeľov národných knižníc. Jej cieľom je posilňovať postavenie, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu národných knižníc Európy ako významných pamäťových inštitúcií, najmä vo vzťahu k uchovávaniu a sprístupňovaniu spoločného európskeho kultúrneho a intelektuálneho dedičstva, vývoju nových inovatívnych modelov činnosti národných knižníc v digitálnom veku či budovaniu odborných kapacít ich zamestnancov.

VELVYSLANCA NADCHLI NAŠE ZBIERKY I BUDOVA

V júni 2018 navštívil Slovenskú národnú knižnicu nový veľvyslanec Indickej republiky v SR Harsh Kumar Jain.

Počas návštevy Slovenskej národnej knižnice na neho zapôsobili nielen zbierky rukopisov a inkunábuly, ale ocenil aj profesionalitu jej odborných pracovníkov.

„Vaše zbierky na mňa urobili veľmi silný dojem a som uchvátený archívnymi materiálmi, ktoré dokumentujú slovensko-indické vzťahy. Bolo vzrušujúce vidieť list Mahátmu Gándhího. Ale aj samotná veľkosť budovy, jej vnútorné priestory a skutočne profesionálni zamestnanci sú pre mňa silným zážitkom,“ vyznal sa zo svojich prvých dojmov indický veľvyslanec. Zároveň dodal, že sa teší na ďalšiu intenzívnu spoluprácu.

Počas návštevy mu generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Katarína Kríštofová odovzdala monografiu Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. – 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej národnej knižnice, ktorá získala ocenenie v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska 2017.

Veľvyslanec Indickej republiky v SR Harsh Kumar Jain na záver ocenil snahu Slovenskej národnej knižnice vybudovať pred jej sídlom stromový Park priateľstva. Jeho predchodca Shri Param Jit Mann do neho prispel Platanom javorolistým, ktorý tam spolu s Katarínou Kríštofovou zasadil v roku 2017 pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie v na Slovensku.

Podľa tlačovej správy SNK

REVUE PRE KNIHOVNÍCTVO

Vydáva Slovenská národná knižnica
www.snk.sk
ISSN: 1336-0965

Výkonná redaktorka

PhDr. Eva Hatarová
e-mail: eva.hatarova@snk.sk
tel.: +421 43/2451 277

Návrh zrkadla časopisu

Mgr. Igor Štrbik

Počítačové spracovanie, technická redakcia

Ing. Milan Novák

Adresa redakcie

Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin
e-mail: kniznica@snk.sk
tel.: +421 43/2451 277, 278

Redakčná rada

Ing. Silvia Stasselová
Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
Mgr. Peter Kliniec
Mgr. Štefan Kolivoško
PhDr. Štefan Hanakovič
Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Časopis vychádza 4-krát ročne v elektronickej verzii. <http://www.snk.sk/sk/14-o-kniznici/993-archiv-kniznica-2016.html>

Imprimované: 27. 9. 2018

Uverejnené názory vyjadrujú stanoviská autorov, ktorí sú garantom obsahovej správnosti príspevku. Redakcia si vyhradzuje právo robiť v texte stylistické úpravy a jazykové korektúry a v prípade potreby krátiť príspevky. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.

Pokyny pre autorov príspevkov

Rukopisy príspevkov zasielajte na adresu redakcie v elektronickej podobe e-mailom alebo doneste osobne na USB kľúči vo formáte doc, docx, prípadne rtf. Autorov štúdií a odborných článkov prosíme posielat spolu s textom abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku (cca 8 – 10 riadkov) a názov článku v slovenskom a anglickom jazyku.

Za úplným menom autora príspevku uvádzajte kontaktnú adresu pre čitateľov časopisu (adresa súčasného pracoviska, e-mail, resp. iné).

Používajte font Times Roman, Arial alebo Courier. V texte môžete vyznačiť dôležité pojmy tučným písmom alebo kurzívou.

Na odlišenie nadpisov a názvov stačí použiť tučné písmo alebo písmo inej veľkosti tak, aby bola jasná hierarchia tituliek. Na vytvorenie nového odseku použite klávesu ENTER.

Fotografie, obrázky a grafy nevkladajte do textu, v texte iba vyznačte miesta, kde majú byť zaradené (napr. odkazom tabuľka 1, obrázok 1). Fotografie, obrázky, grafy (s rovnakým označením ako v texte) zasielajte osobitne vo formáte tif alebo jpg s rozlíšením aspoň 300 dpi. Texty pod obrázky a názvy grafov (s rovnakým označením ako v texte) priložte osobitne ako textové súbory.

VÝSKUM ČÍTANIA

Hana Friedlaenderová, Hana Landová, Irena Prázová, Vít Richter /

Děti, knihy, knihovny: proměny mezi roky 2013 a 2017 3

DEJINY ČÍTANIA

Jakub Fázik / Čítanie ako sociokultúrny fenomén v prieniku dejín.

Starovek a antika (1. časť) 8

NÁRODNÉ KNIŽNICE

Lucia Lichnerová / Dejiny Rakúskej národnej knižnice. Pripomínáme si

650. výročie založenia tejto významnej inštitúcie 19

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE

Rozália Cenigová / Aktivity školských knižníc v roku 2017

(Medzinárodný mesiac školských knižníc) 25

SLUŽBY

Zuzana Prachárová / Odborný seminár *Online katalóg** 33

Zuzana Prachárová / Budúcnosť knihy a jej postavenie

v online katalógu 34

OCHRANA DOKUMENTOV

Eliška Jindrová / Ohlédnutí se za I. ročníkem mezinárodní konference

Remeslo a kniha 39

Peter Oravec / Reštaurovanie diela Sebastiana Münstera *Cosmographia*

z roku 1548 40

ZO ZAHRANIČIA

Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 44

ODBORNÉ PODUJATIA

Nikola Kianicová / XVII. ročník odborného seminára pre knihovníkov

TLib – Trends in Libraries 55

Anna Kucianová / Jubilejné stretnutie českých, moravských

a slovenských bibliografov 57

KNIŽNÁ KULTÚRA

Anna Hučalová / Preklady slovenskej literatúry na podnose 60

Peter Cabadaj / Slovenská literatúra a umenie v rokoch 1945 – 1948

(dokončenie) 79

Daniela Škulová / *Bibliotheca Antiqua 2017* 83

ARCHÍV

Eva Pástorová / Prvá svetová vojna vo fonde Belo Klein-Tesnoskalský

v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice 85

BIOGRAFISTIKA

Peter Cabadaj / Knihovník kliesniaci cestu budúcnosti. Pred tristo rokmi

sa narodil Adam František Kollár 87

Augustín Maťovčík / Za literárnym kritikom Jozefom Bžochom 91

Eva Pástorová / Spomienka na literárneho vedca a archivára

Michala Eliáša (1934 – 2018) 94

SURVEY ON THE READING HABITS	
Hana Friedlaenderová, Hana Landová, Irena Prázová, Vít Richter / Children, Books, Libraries: Changes from 2013 to 2017.....	3
HISTORY OF READING	
Jakub Fázik / Reading as a Socio-cultural Phenomenon in the Course of History. Part I.....	8
NATIONAL LIBRARIES	
Lucia Lichnerová / The 650-Year History of the Austrian National Library.....	19
SCHOOL LIBRARIES	
Rozália Cenigová / School Library Activities in 2017.....	25
SERVICES	
Zuzana Prachárová / Online Catalog*. A Specialized Seminar..	33
Zuzana Prachárová / The Future of the Book and Its Position in Relation to the Online Catalog.....	34
PRESERVATION OF DOCUMENTS	
Eliška Jindrová / The Craft and the Book: Looking Back at the 1st Annual Conference.....	39
Peter Oravec / Sebastian Münster's Cosmographia: a Restoration of the 1548 Edition.....	40
FOREIGN COVERAGE	
Jacek Wojciechowski / Foreign Specialized Literature Summary.....	44
EVENTS	
Nikola Kianicová / TLib – Trends in Libraries. The 17th annual specialized seminar for librarians.....	55
Anna Kucianová / The Jubilee Colloquium of Czech, Moravian and Slovak Bibliographers.....	57
BOOK CULTURE	
Anna Hučalová / Translations of the Slovak Literature "Given on the Tray".....	60
Peter Cabadaj / Slovak Literature and Art in 1945 – 1948 (Part II).....	79
Daniela Škulová / Bibliotheca Antiqua 2017.....	83
ARCHIVES	
Eva Pástorová / Belo Klein-Tesnoskalský and World War I in the collection held by the Literary Archive of the SNL.....	85
BIOGRAPHY	
Peter Cabadaj / The Librarian Paving the Way for the Future. 300th Anniversary of Birth of Adam František Kollár.....	87
Augustín Mařovčík / The Reminiscences of Jozef Bžoch, Slovak Literary Critic.....	91
Eva Pástorová / The Reminiscences of the Literary Theorist and Archivist, Michal Eliáš (1934 – 2018).....	94

FRIEDLAENDEROVÁ, Hana, LANDOVÁ, Hana, PRÁZOVÁ, Irena, RICHTER, Vít. **Children, Books, Libraries: Changes from 2013 to 2017.** In: *Knižnica*, 2018, vol. 19, no. 2, p. 3.

The paper presents the basic results of the survey of children focusing on reading books, reader's behaviour, usual ways of spending leisure time as well as the influence of family and school environment on children's relationship to books and reading in general – *Czech children as readers in 2017*. The subject of the survey was a representative sample of respondents aged 6 to 19. The survey follows the previous surveys which were carried out in 2013 (respondents aged 9 to 14) and in 2014 (respondents aged 6 to 8). The paper draws a comparison of results of the above surveys regarding readers' family background, reader's behaviour, frequency and preference of reading, children's leisure time, and school and public library usage.

FÁZIK, Jakub. **Reading as a Socio-cultural Phenomenon in the Course of History. Part I.** In: *Knižnica*, 2018, vol. 19, no. 2, p. 8.

The article outlines the history of reading from ancient times to the present, focusing on cultural influences which have impacted on reading and literacy development in Europe. The author describes in detail the evolution of writing from picture writing to phonetic symbols. He states the various purposes of the use of writing, the specific forms of reading, various principal bearers of literacy, and particular classes of people able to read and write, throughout the history. Thus the article provides a complex image of the role of reading for people from the historical, cultural and social point of view.

LICHNEROVÁ, Lucia. **The 650-Year History of the Austrian National Library.** In: *Knižnica*, 2018, vol. 19, no. 2, p. 19.

The paper provides an overview of the history of the Austrian National Library (*Österreichische Nationalbibliothek*, ÖNB), which is located in Vienna. In 2018 it is celebrating its 650th birthday. The author outlines development stages and changes the library has gone through since its foundation in 1368. She focuses on the building, acquisition and processing of the library's collections and notable figures and custodians who have contributed to enhance its quality. She provides details regarding its former names and seats. In addition, she presents the major current activities of the Austrian National Library – the modern universal scientific library, which provides the perfect place for students, researchers and interested individuals.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. **Foreign Specialized Literature Summary.** In: *Knižnica*, 2018, vol. 19, no. 2, p. 44.

The article presents recent foreign specialized publications dealing with librarianship. It provides a summary of current professional approaches and practical standards applied in the field and related to global librarianship. The author analyzes in detail the following works: Richard Susskind, Daniel Susskind: *The Future of the Professions. How the Technology Will Transform the Work of Human Experts*, 2017; Carl Gustav Johannsen: *Staff Less Libraries. Innovative Staff Design*, 2017; Guzial Erkajeva: *Sešskaja biblioteka – biblioteka universalnogo naznačenija*, 2016; Kirstie Nicholson: *Innovation in Public Libraries. Learning from international library practice*, 2017; Jeff Johnson, Kate Finn: *Designing User Interfaces for an Aging Population*, 2017; Roel Snieder, Jen Schneider: *The Joy of Science. Seven Principles for Scientists Seeking Happiness, Harmony, and Success*, 2016.

HUČALOVÁ, Anna. **Translations of the Slovak Literature "Given on the Tray".** In: *Knižnica*, 2018, vol. 19, no. 2, p. 60.

The author provides detailed survey of the Slovak literary works that have been translated into Czech over the past 25 years (from 1993 to 2018). She clarifies the circumstances that led to translating Slovak authors into Czech (Czech children unable to understand Slovak language, dissatisfactory status of the Slovak literature at the European level, the need to promote our literature) and introduces Czech publishers willing to publish Slovak literature of all genres: from detective novels and women's fiction to feuilletons and poetry.

Translated by Mgr. Juraj Valko

2018 • číslo 2

KNIŽNICA

Ročník 19

Revue pre knihovníctvo
a bibliografiu
knižnú kultúru
informačné systémy
a technológie
ochranu dokumentov
biografistiku
archív a múzeum knihy
knižnej grafiky
a literárnych pamiatok

Hana Friedlaenderová

Hana Landová

Irena Prázová

Vít Richter

Jakub Fázik

Lucia Lichnerová

Rozália Cenigová

Zuzana Prachárová

Eliška Jindrová

Peter Oravec

Jacek Wojciechowski

Nikola Kianicová

Anna Kucianová

Anna Hučalová

Peter Cabadaj

Daniela Škulová

Eva Pástorová

Augustín Maťovčík